

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

РИМСЬКЕ ПРАВО І СУЧАСНІСТЬ

МАТЕРІАЛИ

Міжнародної наукової конференції

28 травня 2011 року

Одеса
Фенікс
2011

ББК 67.412
УДК 341:141
Р 51

**За загальною редакцією доктора юридичних наук,
професора Є.О. Харитонова**

Римське право і сучасність : матер. Міжнар. наук. конф. (м. Одес.
28 травня 2011 р.). – Одеса : Фенікс, 2010. – 402 с.

ISBN 978-966-438-402-2

Рос., укр. та англ мовами.

У збірці містяться матеріали доповідей з теоретичних, історичних та методологічних проблем римського права, цивільного права та процесу, які були оприлюднені на Міжнародній науковій конференції „Римське право і сучасність”, що відбулася 28 травня 2011 р. на базі Національного університету «Одеська юридична академія».

Матеріали видано за авторською редакцією. Повну відповідальність за достовірність та якість поданого матеріалу несуть учасники конференції, їхні наукові керівники, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та установ, які рекомендували ці матеріали до друку.

ISBN 978-966-438-402-2

© Оформлення ПП «Фенікс», 2011

© Автори статей, 2011

Гроші, вартість яких визначається номіналом, а не видом чи якістю грошових знаків, є замінними речами; гроші належать до категорії подільних речей (у зв'язку з цим використовується оплата грошового еквівалента за неможливості виділити частку майна в натурі); гроші є рухомим майном [5].

Питання про неможливість застави грошей, як правило, пов'язане з неможливістю реалізувати закладені гривневі кошти в готівку на торгах, а це суперечить суті заставних правовідносин, що передбачають, за загальним правилом, набуття заставодержателем задоволення з вартості предмета застави.

Застава грошей (гривнею) за сучасним українським законодавством (відповідно до ст. 376 ЦКУ) неможлива, адже пряма згадка в законодавстві про можливість застави грошей або розширення способів реалізації предмета застави могла б істотно підвищити забезпечувальну роль застави грошей і розширити сферу її вживання, тим більше що в реальному житті ми досить часто стикаємося з можливістю, а інколи навіть необхідністю застави грошей.

Література:

1. Новосёлова Л. А. О правовой природе средств на банковских счетах / Л. А. Новосёлова // Хоз-во и право. – 1999. – № 7. – С. 94.
2. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні : Закон України (п. 3.3 ст. 3) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137.
3. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч. посібник. – К.: Основи, 1998. – С. 11; Воронова Л.К. Наука фінансового права та її сучасні завдання // Фінансове право. – 2007. – №1. – С. 9; Грибов А.Ю. Институциональная теория денег: сущность и правовой режим денег и ценных бумаг. – М.: РИОР, 2008. – С. 98.
4. Лунц Л. А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве / Л. А. Лунц. – 2-е изд., испр. – М.: Статут, 2004. – С. 114.
5. Цивільне право України: Академічний курс : У 2 т. Т. 1 : Загальна частина / за заг. ред. Я. М. Шевченко. – К.: Ін Юре, 2003. – С. 84.

Коструба А.В.

к.ю.н., доц. кафедри цивільного і трудового права

Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

ЮРИДИЧНІ ВЧИНКИ: ОСОБЛИВОСТІ І ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ В КЛАСИФІКАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ

Юридичний вчинок може бути визначено як дія, що тягне за собою юридичний наслідок, незалежно від того, чи були ці дії спрямовані на наслідки що ними (в силу норм права) називаються чи ні [1, с. 114]. Вчинки викликають правові наслідки незалежно від того усвідомлював чи не усвідомлював суб'єкт їхнє правове значення, бажав чи не бажав їх настання. Значна частина

правомірних вчинків породжується матеріально-предметною діяльністю людей (виробництвом, створенням творів літератури і мистецтва, відкриттів і винаходів тощо) [2, с. 30]. Ще М. М. Агарков у своїй праці «Понятие сделки по советскому гражданскому праву» проводячи розмежування між правочином і юридичним вчинком дійшов висновку про наявність певного виду дій для яких притаманна наступна ознака. «Ці дії призводять до юридичних наслідків, якщо вони створюють певний, визначений в законі об'єктивований результат. Оскільки закон пов'язує в цьому випадку настання юридичного ефекту з досягненням певного об'єктивованого результату, питання про дієздатність не має значення. Вигадування віршу створює авторське право незалежно від того, чи усвідомлював автор значення своїх дій» [3, с. 352-353]. Саме ці дії можна віднести до юридичних вчинків. Проте дуже важко навести приклади правоприпиняючих правомірних юридичних вчинків і це пояснюється їх конструкцією, яка ускладнюється суб'єктивним фактором волі. Прикладом може бути мабуть знищення власної речі з необережності.

В той же час, не все так просто і зрозуміло з правомірними діями в цивільному праві. Кажучи про рефлекторні дії або дії які перебувають поза свідомістю особи можна дійти висновку, що такі дії, необхідно відносити до подій. Проте, досліджуючи правомірні дії і їх форми робиться висновок, що юридичні вчинки викликають правові наслідки незалежно від того, усвідомлював чи не усвідомлював суб'єкт їх правове значення, бажав чи не бажав їх настання. В той час як юридичні акти – це дії, спрямовані на досягнення правового результату [4, с. 347]. Однак, якщо вважати, що вольовою дією є дія, в якій людина свідомо прагне до досягнення цілей, то можна стверджувати, що юридичні вчинки перебувають поза волею суб'єкта і поза його свідомістю, а тому вони принципово не можуть належати до дій як юридичних фактів і не можуть бути формою правомірних дій, бо є подіями за визначенням.

Що стосується юридичних вчинків, то для розуміння їх місця в класифікації юридичних фактів необхідно дослідити їх з точки зору вольових актів.

Одним з критеріїв для класифікації юридичних фактів є воля особи. За цим критерієм всі юридичні факти поділяються на дії та події. Правомірні дії в свою чергу за моментом направленості волі на юридичні наслідки розпадаються на: юридичні акти і юридичні вчинки [1, с. 83]. При цьому, можемо констатувати, що елемент волі має бути присутнім в усій подальшій класифікації юридичних фактів – дій, бо в протилежному випадку, така класифікація не буде системною і буде мати в основі одразу декілька критеріїв, що може привести до внутрішніх протиріч. Якщо зробити акцент на тому, що вчинки викликають правові наслідки незалежно від того, усвідомлював чи не усвідомлював суб'єкт їх правове значення. То звідси витікає, що в де-

яких випадках особа не усвідомлює «правове значення» своїх дій, при цьому вони все ж таки відносяться до дій, а не до подій. В такому разі виникає два взаємозалежні питання: а) Чи всі особи можуть усвідомлювати «правове значення» своїх дій? і б) Чи можна говорити про те, що певні дії особи, яка усвідомлювала їх правове значення будуть відноситися до юридичних вчинків, а не до юридичних актів.

З цього приводу можна констатувати наступне. Щодо першого питання, то правильно і точно усвідомлювати правове значення своїх дій в змозі лише особа, яка відповідні знання у сфері права, або яка має досвід, який підказує їй, що певні її дії призведуть до того чи іншого правого наслідку. При цьому в першому випадку особа, знаючи норми права, може прогнозувати юридичні наслідки у більш широкому вигляді, а досвід не завжди служить добру службу, оскільки норми права змінюються і, відповідно, у різні часи викликають різні наслідки. Тому важко явити, що хоча б третина населення нашої держави при вчиненні певних дії може точно і правильно оцінити юридичне значення своїх дії.

Щодо другого питання. В даному випадку, на нашу думку, виникає певна неточність, яка виходить за межі вольового елемента, закладеного в основу наведеної нами класифікації юридичних фактів. Річ у тім, що воля розуміється як здатність здійснювати свідомі дії. Вольова дія в цей же час розуміється як дія, спрямована на досягнення певного результату. А тому, якщо особа спрямовує свою дію на досягнення певного результату, то вона прогнозує наслідки, хоча не юридичні але фактичні це точно, бо в іншому випадку така дія буде здійснюватися несвідомо. І якщо підтримати концепцію не усвідомлення юридичних наслідків, то виходить, що юридичні вчинки виглядають як дія зі складним вольовим елементом. Особа усвідомлює фактичний результат своєї дії і при цьому не усвідомлює юридичну її сторону. В той же час, відсутність усвідомлення юридичних наслідків своєї діяльності виключає волю. Виходить, що юридичними вчинками можуть бути дії щодо яких особа усвідомлює фактичні їх наслідки але не усвідомлює юридичні. Тому можна стверджувати, що юридичний вчинок перебуває на межі об'єктивної дійсності і суб'єктивного усвідомлення. Юридичним фактом є співпадіння діяння особи з правовою моделлю, закріпленою в нормі права, що і має юридичне значення. Юридичний вчинок по своїй суті є дією, правові наслідки якої особа (суб'єктивно) не усвідомлює, але вона перебуває в юридичному полі і ця дія співпадає з моделлю, закріпленою в нормі права, а тому є юридичним фактом.

Таким чином, в поділі правомірних дій на акти і вчинки юридичний критерій є додатковим, оскільки воля щодо юридичних наслідків не є визначальною обставиною в класифікації. Юридичний критерій в даному випадку

є оцінюючим, за його допомогою оцінюється те чи інше діяння з точки зору права, правової дійсності. Такий висновок підтверджується навіть тим, що в основу класифікація (при поділі на дії та події) закладений критерій волі, щодо самого діяння, – відбувається воно з волі суб'єкта або незалежно від його волі. Проте при розмежуванні правомірних дій закладається подвійний критерій. Воля щодо фактичних наслідків, і воля щодо юридичних наслідків дії. Також, на нашу думку значення слів «не усвідомлює юридичні наслідки своєї дії» слід тлумачити як неможливість особи в силу певних обставин правильно і точно зрозуміти ці правові наслідки. Проте часткове усвідомлення може бути присутнім. Це пояснюється уявленням особи про добро і зло, честь, справедливість і якщо норми права базуються на цих загально-прийнятих моральних явленнях, то можна стверджувати, що особа може принаймні частково «здогадуватися» про те чи є це діяння правомірним чи ні і які наслідки воно може викликати. Такого роду юридичні вчинки вважаються діями лише в силу вольового відношення особи до дії, а не до наслідку, бо за відношенням до юридичних наслідків вони більш схожі на події. Тому слід враховувати вищевикладене при використанні поділу юридичних фактів, проведеного О.О. Красавчиковим [1].

Література:

1. Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. – М.: Госюриздат. – 1958. – 182 С.
2. Кикоть Г. Проблема класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права / Г. Кикоть // Право України. – 2003. – № 7. – с. 29 – 32.
3. Агарков М. М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2-х т. Т II. М.: Центр ЮрИнфоР, 2002. – 452 с.
4. Загальна теорія держави і права: Підручник / [Цвік М. В. Петришин О. В., Авраменко Л. В. та ін.], за заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – Х.: Право, 2009 – 584 с.

Кривенко Ю. В.

к.ю.н., доц. кафедри цивільного права

Національного університету «Одеська юридична академія»

ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «СУСПІЛЬНА НЕОБХІДНІСТЬ ТА СУСПІЛЬНА ПОТРЕБА»

На сьогоднішній день достатньо часто зустрічаємо поняття суспільної необхідності та суспільної потреби в різних нормативно-правових актах. Однак у різних нормативно-правових актах воно має різний зміст, відтак, створює різні правові наслідки.

Конституція України не встановлює поняття «суспільна необхідність», а лише згадує в ст. 41 « примусове відчуження об'єктів права приватної